

HIMOYALANGAN JOYLARDA BODRING YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASINI URGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466192>

Ережепова Гулбахар Тажетовна
Жумамуратова Жулдиз Тлеклесовна

Bodring ekish uchun yer juda unumdor chirindiga boy, suvni yaxshi o'tkazadigan, namni o'zida yaxshi saqlaydigan b'lishi lozim. Bodring ekishdan oldin yerga 8-10 sm qalinlikda chirigan g'ong solib yaxshilab haydaladi. Issiqxona tuprogi 25 sm qatlamiga (3:1 nisbatda) chirindi solinadi. Bodring yetishtirish uchun issiq, tarkibi 20-30% organik ozuqaga ega b'lgan tuproq talab etiladi. Tuproqdagi pH (tuproqning ishqoriyligi) hajmi 5,5-6,5 normada b'lishi tavsiya etiladi. yeS (tuproqdagi tuzning konsentratsiyasi va elektr o'tkazuvchanligi) 2 ni tashkil qilish kerak. Tuproq tarkibida yetarlicha kislotaga yetishmasligi natijasida o'simliklarda magniy (Mg) tanqisligi kuzatiladi. K'ochatlar k'ochirib ekilganda tuproq harorati 16°C dan past b'lmasligi lozim. Buning uchun pushtalar olinib ariq yoki pushta 35-40 sm chuqurlikda qaziladi va unga 10-15 sm qalinlikda yarim chirigan g'ong solinib usti yopiladi. Tuproqning harorati 12°C b'lganda o'simlik o'sishi sekinlashadi. Butun vegetatsiya davrida tuproq harorati kechasi 18°C, kunduzi 22°C b'lishi tavsiya etiladi. Haroratning ushbu k'orsatkichdan past b'lishi hosildorlikning pasayishiga sabab b'ladi. Tuproqning namligi 70-80% b'lgani ma'qul. K'ochat yetishtirish. Qoraqolpoqston sharoitidan kelib chiqqan xolda bodring k'ochati quyidagi usulda tayyorlanadi:

1. Urug'ni tuvakchalarga ekish usuli bilan hamda k'ochat ekish davri 4 mavsumga b'linadi:

1. Yozgi-kuzgi mavsum;
2. Kuzgi-qishki mavsum;
3. Qishki-bahorgi mavsum;

4. Bahorgi-yozgi mavsum; 40 ga maydonga yetarli k'ochat olish uchun 28-30000 ta urug' olinadi. Urug'larning oraligi 10-15 sm, chuqurligi 2 sm ni tashkil etish maqsadga muvofiq b'ladi. Bodring k'ochat yetishtirish K'ochat tayyorlash vaqti:

1. Yozgi-kuzgi mavsum: avgust
2. Kuzgi-qishki mavsum: sentyabr
3. Qishki-bahorgi mavsum: yanvar

4. Bahorgi-yozgi mavsum: may Yozgi-kuzgi va bahorgi-yozgi mavsum uchun urugni togridan togrida yerga ekish usuli, kuzgi-qishki va qishki-bahorgi mavsum uchun kochat qilish usuli togrida keladi .

Ekin ekish va agrotexnik parvarishlash ayrim xususiyatlari. Qishki-bahorgi ekish mavsumida urug yerdan toliq unib chiqqandan to birinchi hosili terimigacha osuv davri 48-55 kuni tashkil etadi. Bodringni partenokarpik duragayi, asali bilan changlanuvchi navlardan keskin farqlanadi, ya'ni ular juda rivojlangan barg, poya va ildiz qismiga ega, shu tufayli juda hosildordir. Shu bilan birga ular tashqi muhit sharoitlariga, jumladan, yoruglikka, issiqlikka va tuproq tarkibidagi oziqaga, namliklarga juda talabchidir. Ularning boshqa navlardan muhim ustunligi mevasida achchiq ta'mi yoqligidir. Partenokarpik bodringni changlatish kerak emas, changlatish ularga salbiy tasir etadi, ya'ni mevalari qingir-qiyshiq bo'lib, natijada ular sifati pasayadi . Ona gul hosil qilish usuli boyicha partenokarpik duragaylar uchta guruhga bo'linadi: 1 - aralash gullovchi yoki ham erkak, ham ona gul hosil qiluvchi. 2 - ona guli kop qismini tashkil etuvchi, erkak guli esa juda kam miqdorni tashkil etuvchi . 3 - Faqat ona gul hosil qiluvchi, erkak gullari hech hosil qilmaydigan duragaylaridir.

Qishki-bahorgi ekish mavsumi. Qishki-bahorgi ekish mavsumi davrida issiqxonalarda yoruglikni kopayishi, tuproq va havo haroratini asta-sekin kotarilib borishi osimliklar mahsuldorligi oshishini taminlaydi. Partenokarpik bodring duragayining maqbul ekish muddati dekabr oyining oxirgi on kunligi, yanvar oyining birinchi on kunligi davri bo'lib, kochat tayyorlash bo'limida tuvakchalarda tayyorlangan 20-25 kunlik kochatlar ekiladi . 20-25 kunlik kochatlarni ekish ekilgan uruglarni toliq unib chiqishini tamin etish uchun harorat 26-27°C dan pasayib ketishiga yol qoymaslik shart. Tuvakchalar usti polietilen plyonka bilan yopib qoyilgani maqul. Shunda tuvakchalar harorati yuqori, namlik esa meyorida saqlanib, tuvaklarning yuzasidan 1,5-2 sm chuqurlikdagi namligini tezda parlanib qurib qolishdan saqlaydi. Tuvaklarga urug bir donadan ekiladi. Ekish oldidan tuvakchalar yaxshilab namlanadi, urug unib chiqayotganda sugorish amalga oshiriladi. Dastlabki uruglar unib chiqa boshlash davrida plyonka olib tashlanadi. Bodring juda tez osadi va oradan ikki hafta otgach tuvaklarni osimlik bilan shunday qayta joylashtirish kerakki, har 1m² ga 30 ta donadan oshib ketmasligi kerak. Kochat yetishtirish davrida harorat va namlikni eng qulay meyorda bo'lishini tamin etish lozim. Jumladan, havo haroratini kunduz quyoshli kunlar 20-23°C, havo bulut kunlari 19-20°C va kechalari 18-19°C, tuproq harorati 20- 22°C dan pasayib ketmasligi, havoning nisbiy namligi esa 70-75% atrofida saqlash lozim bo'ladi. Bodring kochatlari bir tekis osishi kerak. Ekish

uchun tayyorlangan kóchat sifatli 20-25 kunlik bólib, 3-4 chin bargi bólishi kerak . Bodring kóchatlari bir tekis óstirib olish. Kuzgi-qishki mavsum uchun 15-20 kunlik, qishki-bahorgi mavsum uchun 20-25 kunlik kóchat ekiladi. Maysalar 3-4 ta chin barg chiqargan paytida issiqxonaga ótkaziladi. Tayyor issiqxona kóchat uchlari janub va shimol tomonga yotqizibroq 2 qator qilib, shaxmat tartibida ótkaziladi. Kóchat ótkazilgandan 8- 10 kun ótgach tuproq salgina yumshatib qóyiladi. Bodring ósimliklarini parvarishlashda haroratning eng qulay meyorda saqlanishiga alohida etibor berilishi lozim, yáni quyoshli kunlarda 25-28°C, havo bulut kunlari 20-22°C, kechasi 18-20°C bólishi kerak. Haroratni 18°C dan pasayib ketishiga yól qóyish kerak emas, chunki issiqlik yetishmasligidan ósimliklar nimjon bólib quvvatsizlanadi va kasalliklarga chidamliligi pasayadi. Harorat 15°C dan past bólsa, ósimlik ósishdan tóxtaydi, 45°C dan yuqori bólganda esa ular qizib ketib, meva tugmay qóyadi. Bodring uchun issiqxonalar ichidagi havo namligi 85-90 foizdan kam bólmazligi lozim. Bodringni suóorish yilning davriga kóra amalga oshirilib, tuproq namligi 85-90 foizdan pasayib ketishiga yól qóyilmaydi. Bodringning asosiy xususiyatlaridan biri tez ósib, juda kóp kók massa hosil qilishidir. Kóchatlari asosiy maydonga ekilgandan keyin, ósimliklar bir hafta davomida sórilarga boólab chiqiladi va har hafta oralatib ularni osilib turgan kanop ip atrofiga órab chiqiladi. Aks holda ósimliklar egilib ósib, yerga tushib qoladi va ularda juda kóp móylovchalar hosil bóladir. Kanop ip atrofiga órab chiqishni kechikib bajarilishi ósimlikni qiyshiq ósishiga va uning novdalari yorilib ketishiga, hosil miqdorini 20 foizga kamayishiga olib keladi. Hosildorlikni oshib borishini va uning yuqori bólishini ta`min etuvchi eng muhim agrotexnik tadbirlardan biri bu ósimlikka shakl berishdir. Bodring yaxshi ósishi, ildiz sistemas yaxshi rivojlanishi uchun 4-6 chi bógingacha mevalari terib tashlanadi. Shakl berish bilan birga bodring móylovchalarini ham olib tashlash kerak, negaki ular orqali órab olingan barglarda infeksiyalar kóp tóplanadi. Ósimliklardan qiyshiq mevalarini óz vaqtida olib tashlash juda muximdir, chunki ularning ósishiga fotosintez faoliyatida hosil bóluvchi plastik modda sarf bólmazligi kerak. Ósimliklarni dimlash issiqxonada bodring óstirishning samarali usuli bólib, bu tadbir kóchatlarning dastlabki ósish davrida 2 marta ótkaziladi (bahorda 1-2 soatga, yozda 30-40 minutga ramalar yopib qóyiladi. Havo harorati 30°C dan oshmasligi kerak. Sóng asta-sekinlik bilan ramalar ochiladi). Bodring ekini uchun issiqxona baland bólishi katta ahamiyatga ega. Bunda tepa shodadagi mevalar ham bir tekis bólib yetiladi. Hosilni mevalari qizib ketmasdan ertalab tergan máqul, chunki kunning ikkinchi yarmida terilgan mevalar kóp saqlanmaydi, tez aynib qoladi. Tayyor mahsulot sifatiga katta etibor bilan qarash kerak. Kók mevani

juda ósib ketishiga yól qóymaslik kerak. Agar ósib ketsa, uning sifati va mazasi yóqoladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, partenokarpik bodringlardagi bitta changlangan mevasi boshqa 20 ta tugilgan mevaning nobud bólishiga olib keladi. Birinchi mevaning ósib katta bólib ketishi ósimlikni ósishdan tóxtatib qóyadi. Yígim-terim tugagandan sóng issiqxona ósimlik qoldiqlardan tozalanib dezinfektsiya qilinadi. Ekiladigan yer chopilib kelgusi ekishga tayyorlab qóyiladi. Harorat va nisbiy namlik. Kóchatni issiqxonaga ekilayotganda harorat kunduzi va kechqurun 22-23°C bólishi tavsiya etiladi. 2 yoki 3 kundan sóng kunduzgi harorat 23-25°C, kechqurungi harorat 20°C bólgani ma`qul. Bodring kóchatining bóyi 50 sm dan oshgandan sóng kunduzgi harorat 21-22°C, kechqurungi harorat 17-18°C bólishi tavsiya etiladi. Issiqxonada umumiy nisbiy namlik 75-80% ni tashkil qilishi tavsiya etiladi. Namlik 90-100% bólib ketishi bodring uchun zararli hisoblanadi. Buning oqibatida turli kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Namlik maxsus ólchagich yordamida ólchanadi.

Suóorish va ógitlash. Bodring mevasining 95% ni suv tashkil qiladi. Shuninguchun bodring suvni kóp talab qiladigan ósimlik hisoblanadi. Har 3-4 kun oraligida 1 m² uchun 8-10 l suv kerak bólad. Bizning sharoitimizda ikki xil suóorish usulidan foydalaniladi: 1. Tomchilatib suóorish. 2. Ariqdan suóorish. 3. Suóoriladigan suvning harorati 23-24°C bólishi kerak. Ósimliklar ósuv davri davomida har safar 2-3 marotaba suóorishdan sóng qator oralarini 15-16 sm chuqurlikda yumshatib chiqish va palaklarini 2-3 marotaba rostlab qóyish, atrofidagi begona ótlardan tozalash kerak. Har haftada 1 marotaba kasallik tushmaslik uchun bodring palagi fungitsid bilan dorilanadi. Ósuv davri davomida ósimliklarning oziqlanishi turlicha bólad. Nihollari yerdan unib chiqqandan to gullaguncha ósimlik oziqa 45 moddalarining 10 foizini, meva tuga boshlaguncha 20 foizini, mevalari yetilib terish davrida esa oziqaning asosiy qismini, yáni 80 foizini qabul qiladi. Bodring oziqlanishga juda talabchan bólib, shuning uchun u nafaqat ildizi orqali, balki poya va barglari orqali ham oziqa berilishini talab qiladi. Ildizdan tashqari oziqlantirish ayniqsa yoruólik kam bólib, tuproq va havo haroratlari meyoridan past bólgan davrlarda amalga oshirilishi samarali tásir etadi, chunki bunday tashqi sharoitning pastligi ildiz tizimining faoliyati uchun noqulay hisoblanadi. Ildiz tizimining faoliyati rivojlantirish kóchat ekilgandan sóng meva bergunga qadar 5 g azot (N) li ógitlar 10 l suvga eritilib 10 kun davomida 1-2 marotaba beriladi. Meva berish paytida 10-12 g 7 kun mobaynida 3 marotaba, tóliq meva berish davrida esa 10-15 g 5 kun mobaynida 2-3 marotaba berish tavsiya etiladi. Azot (N) li ógitlarni kóp berish bodring sifatiga va chidamligiga salbiy ta`sir qiladi. Fosfor (P) li ógitlar kóchat yoshlik davrida 2-3

g 10 l suvga 10 kun oraligida 2-3 marotaba, meva berish davrida 4-5 g 10 l suvga 7 kun oraligida bir marotaba, toliq meva berish davrida 3-4 g 10 l suvga 5 kun oraligida bir marotaba berish tavsiya etiladi. Kaliy (K) li o'g'itlar kochat yoshlik davrida 8-10 g 10 l suvga 10 kun oraligida 2 marotaba, meva berish davrida 8-10 g 10 l suvga 7 kun oraligida bir marotaba, toliq meva berish davrida 15-20 g 10 l suvga 3-5 kun oraligida bir marotaba berilgan ma`qul. Bulardan tashqari kal tsiy (Ca), magniy (Mg) va mikro elementlar ham berish kerak. Kaltsiy (Ca) va magniy (Mg) elementlarini yoshlik davrida berish yaxshi natija beradi. Bodring uchun ozuqalar ildizi orqali berilishi kerak. Bargidan ozuqa berilganda extiyot bolish kerak, chunki bargidan ozuqa berish barglarni kasal bolishiga sabab bolishi mumkin. Butun vegetatsiya davrida bodring kochati hosilga kirgandan boshlab azot (N) nisbati kaliy (K) va fosfor (P) ozuqalariga nisbatan 1:2 nisbatda oshirib boriladi. Chunki bodring boshqa ekinlarga nisbatan azot (N) ga kop talabchan. Issiqxona tuprogi shorlanmasligi uchun unga tarkibida tasir kuchi kam bolgan o'g'itlarni, jumladan, oddiy superfosfat va tarkibida kaliy tuzi bolgan, kaliy xlor va boshqalarni solmaslik kerak. Osimliklarni sugorish uchun ham sifati toza, yani tarkibida tuz miqdori har bir litr hisobiga 1-2 grammdan kop bolmagan suvdan foydalanish lozim boladi. Aks holda tuzi kop bolgan suvlarni oldin tindirib keyin foydalanish tavsiya etiladi .

ADABIYOTLAR:

1. X.CH. Boriyev, G.A. Samatov, I.B. Rustamov .Agrologistika asoslari . O'quv qollanma.Toshkent, 2003-y.
2. G.A. Samatov, J.Yo. Yodgorov, I.B. Rustamov .Qishloq xojaligi ishlab chiqarishini tashkil etish. Darslik. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi . Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2005-y.
3. Oblomurodov N., Alimov B., Axmedov U., Ashurov A., Dadaxanova N. Niyozov M. Energo - tejamkor issiqxonalarni qurish va ulardan foydalanish boyicha qollanma. Toshkent - 2013.